

VALENȚE ALE CONCEPTULUI TEOLOGIC DE PACE ÎN CONTEXTUL SOCIAL ACTUAL

Pr. drd. Leonard Aurelian MARIN

Universitatea "Ovidius" din Constanța, Romania

marin_leonard_aurelian@yahoo.com

ABSTRACT: Valences of the theological concept of peace in the current social context.

Peace is a fundamental and perennial value of humanity. However, it is often lost, both the inner, spiritual one, and the one in society, from outside us. The contemporary world is faced with various problems related to peace, in many areas, without having clear benchmarks in this regard.

Man is created with the purpose of deifying himself, of participating in the communion between the Persons of the Holy Trinity, through love and, through him, the entire creation. Man is the crown of creation, he is the connecting link between the created and the uncreated.

Through his understanding of being created in the image of God, man is called to live in the service of God and his neighbor. This is manifested both in the religious sphere, in the Church and in the personal relationship with God, and in the social sphere, in his relationships and responsibilities towards others and towards society.

This understanding of man as a servant being is not only a theological ideal, but has practical implications and relevance in contemporary society. In a world marked by individualism, selfishness and injustice, man's call to be a servant being brings hope, balance, compassion and solidarity, leading creation towards its goal: deification through grace.

Keywords: *peace, society, participation, theology, eternal life, mission*

Introducere

Pacea (*shalom* ebr.; *εἰρήνη* gr.; *pax* lat.) este o valoare fundamentală și perenă a omenirii. De multe ori însă, ea este pierdută, atât cea interioară, spirituală, cât și cea din societate, din exteriorul nostru. Lumea contemporană se confruntă cu diferite probleme legate de pace, în multe zone, neavând repere clare în această privință.

Omul este creat cu scopul de a se îndumnezei, de a participa la comuniunea dintre Persoanele Sfintei Treimi, prin iubire și, prin el, întreaga creație. Omul este coroana creației, este inelul de legătură între creat și necreat.

Prin înțelegerea sa ca fiind creat după chipul lui Dumnezeu, omul este chemat să trăiască în slujba lui Dumnezeu și a aproapelui său. Aceasta se manifestă atât în sfera religioasă, în Biserică și în relația personală cu Dumnezeu, cât și în sfera socială, în relațiile și responsabilitățile sale față de ceilalți și față de societate.

Această înțelegere a omului ca ființă slujitoare nu este doar un ideal teologic, ci are implicații practice și relevanță în societatea contemporană. Într-o lume marcată de individualism, egoism și nedreptate, chemarea omului de a fi o ființă slujitoare aduce speranță, echilibru, compasiune și solidaritate, conducând creația spre scopul ei: îndumnezeirea prin har, așa cum arată comunitatea și comuniunea Bisericii primare: „*Și aceștia stăruiau în învățătura Apostolilor și în împărțășire/comuniune (κοινωνία), în frângerea pâinii și în rugăciuni*”¹.

Slujirea Bisericii față de lume ia diferite forme: educația religioasă, ajutorarea concretă a celor săraci, sprijinirea comunităților din diaspora, efortul pentru menținerea **păcii**, susținerea valorilor religios-morale și spirituale între oameni, îngrijorarea în ceea ce privește eutanasia, contracepția, terorismul, globalismul², naționalisme sterile, extremismul, războiul, traficul de persoane sau de organe, inegalitățile sociale, menținerea unui scop al vieții – dobândirea vieții veșnice și fericite, mărturia creștinilor autentici printr-o viață demnă de numele de creștin etc, toate acestea și altele reprezintă probleme-provocări ale lumii actuale și viitoare și așteaptă soluții din partea Creștinismului în ansamblul lui.

Pacea sufletului ca factor de unire între Dumnezeu și om

Sfântul Maxim Mărturisitorul este cel care aprofundează ideea legăturii tuturor cu Dumnezeu, declarând că toate sunt ținute în unitate printr-o plasă a rațiunilor ce iradiază ca niște fire din Logosul divin și în care se adună toate, pe măsură ce se dezvoltă conform rațiunilor lor, în unitate.

1 *Fapte* 2, 42.

2 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Globalization and its effect on religion”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, vol.1, nr. 1, 2014, pp.532-541.

tea Logosului. Sfântul detaliază depășirea în Hristos a celor cinci diviziuni ale creației, misiune pe care o are de îndeplinit oricare dintre noi (cf. *Ambigua* 106). În Sfânta Liturghie ne rugăm „pentru toată lumea”, pentru „pacea a toată lumea”, depășindu-se orice diviziuni (cf. Galateni 3, 28).

Însuși Domnul Hristos arăta foarte multă dragoste și smerenie pentru cei din afara comunității creștine. Hristos n-a exclus din atenția Sa persoane de alte credințe. În anumite situații, în timpul vieții Sale pământești, El a stat de vorbă cu oameni de diferite tradiții religioase precum femeia samarineancă (Ioan 4, 1-42), femeia canaaneancă (Matei 15, 21-28 și Marcu 7, 24-30) și sutașul roman (Matei 8, 10 cf. Lc. 7, 5), pe care i-a ajutat. El și-a exprimat admirația și respectul față de credința lor (Matei 8, 10; Luca 7, 9). Hristos a remarcat recunoștința celui vindecat de lepră, care era samarinean, iar în discuția cu femeia samarineancă i-a descoperit acesteia adevărul că Dumnezeu este Duh (Ioan 4, 4-30), folosind într-o pildă chiar imaginea bunului samarinean ca pe un exemplu de urmat al principiului fundamental al învățăturii Sale despre noua dimensiune a iubirii pe care El a predicat-o. El, «Fiul Omului» care, la Judecata de Apoi, se va identifica pe Sine cu «cei puțini» ai acestei lumi (Matei 25), fără părtinire, ne îndeamnă să abordăm fiecare persoană umană cu dragoste și respect autentic. De asemenea, în Faptele Apostolilor, ni se relatează despre credința sutașului Corneliu (Fapte 10, 1-36), de unde învățăm că „în orice neam, cel ce se teme de El și face dreptate este primit de El” (Fapte. 10, 35).

În *Mystagogia*³, Sfântul Maxim Mărturisitorul explică faptul că pacea și înțelegerea dintre oameni trebuie să fie o reflectare a prezenței lui Dumnezeu în lume, prin Biserică. Biserica imită lucrarea lui Dumnezeu, unificând prin relație pe cei diferiți, dar păstrând identitatea fiecăruia. Unitatea trăită de membrii Bisericii este dată de Hristos, de un mod de viață ce asigură o coerență de a gândi, a simți și a înfăptui. „Iar inima și sufletul mulțimii celor ce au crezut erau una”, afirmă Sfânta Scriptură (Faptele Ap. 4:32). Biserica realizează o unire între credincioși, dar și o unire a acestora cu Hristos, precum Dumnezeu unifică creația în ea însăși pe orizontală și pe aceasta cu El pe verticală. Se realizează o corespondență între creație și umanitate, o legătură între istoria omenirii receptată ca o istorie a mântuirii și destinul cosmosului.

3 Sfântul Maxim Mărturisitorul, „*Mystagogia – cosmosul și sufletul, chipuri ale Bisericii*”, introd., trad. și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2000, cap. I-VII, *passim*.

În teologia ortodoxă se vorbește foarte mult despre «înrudirea» omului cu Dumnezeu, aspect pe care îl dezvoltă mai ales Sfântul Maxim Mărturisitorul⁴. Referindu-se la această «înrudire» a omului cu Dumnezeu, precum și la calitatea acestuia de «chip al Chipului», Părintele Stăniloae afirmă că „omul e după chipul lui Dumnezeu, pentru că, având un suflet înrudit cu Dumnezeu, tinde spre Dumnezeu, sau se află într-o relație vie cu Dumnezeu. Iar prin această relație menține neslăbită înrudirea cu Dumnezeu [...] Chipul e văzut într-o participare la Sfânta Treime și, tocmai prin aceasta, ca ținând de sufletul mintal și rațional al omului [...] sau ca o comuniune activă cu Dumnezeu.”⁵

Iubirea este factorul extatic suprem, „agentul final și premanent al unirii dintre necreat și creat, dintre Dumnezeu și om, sub forma dublă a îndumnezeirii și a întrupării lui Dumnezeu, a căror corelare duce la realizarea unei veritabile „perihoreze” între Divinitate și umanitate”, afirmă Părintele Ioan I. Ică jr.⁶

În felul acesta, se împlinește ceea ce afirmă Sfântul Maxim Mărturisitorul în *Ambigua*: „Așa de mult S-a făcut Dumnezeu omului om pentru iubirea de oameni, pe cât de mult omul, întărit prin iubire, s-a putut îndumnezei pe sine, lui Dumnezeu”⁷.

Vocația omului de preot al creației și de unificator, în pace, al tuturor

Grație constituției omului, adică grație unității sufletului și a trupului în ființa umană, omul își poate desfășura Liturghia sa cosmică, în calitatea pe care o are ca **preot al creației**.

Ideea venirii concomitente la existență a sufletului și a trupului, precum și unitatea pe care o formează pentru a constitui natura umană, este strâns legată de cea a unirii întregii creații de către om, în el, și a lui însuși cu Dumnezeu Cel necreat. Omul este numit *microcosmos*, sau mai

4 Sfântul Maxim Mărturisitorul, „*Ambigua*”, în PSB 80, trad. de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, București, 1983, p. 81.

5 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. I, EIBMBOR, București, 1996, p. 268.

6 Ioan I. Ică jr., *Mystagogia Trinitatis – Probleme ale teologiei trinitare patristice și moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul*, Ed. Deisis, Sibiu, 1998, p. 197-198.

7 Sfântul Maxim Mărturisitorul, „*Ambigua*”, în PSB 80, trad. de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, București, 1983, p. 112.

degrabă, *macrocosmos* – rezumat și culme a lumii sensibile. „Prin puterea dumnezeiască, universul creat a fost pregătit să poată primi în el «lumea spirituală». Ontologic separat de lumea inteligibilă, în om, cosmosul a devenit *capax spiritus*”.⁸

Pentru îndeplinirea misiunii sale de **mediator al întregii creații**, omul trebuie să-și supună trupul sufletului, adică să devină „duhovnicesc”, bineînțeles primindu-l pe Duhul Sfânt în întreaga sa ființă. Inserarea spiritului uman în trup este pârgă care ridică lumea întreagă din calitatea ei de natură supusă unei repetiții autonome. „În inserarea aceasta stă izvorul spiritualizării întregii lumi [...] Lumea materială este o țesătură a raționalității plasticizate sau materializate cu caracter de obiect [...] Prin trup se exercită asupra lumii într-un mod accentuat libertatea spiritului și lumea e astfel ridicată de spirit spre scopul superior al unirii ei cu spiritul suprem. Fără trup, spiritul uman n-ar putea mișca prin sine lumea spre sensuri alese de el”⁹

Sfântul Maxim vorbește de trei moduri de existență a omului, corespunzătoare a trei nașteri: „cea din trupuri ... aceasta e cea prin care primim **existența**; cea din botez, prin care primim îmbelșugat **existența cea bună**; și pe cea din înviere, prin care suntem preschimbați prin har spre **existența veșnică (bună)**.”¹⁰

Dacă Arhetipul omului este Hristos, înseamnă că activitatea fiecărui om în viața pământească este de a aduna în sine întregul cosmos, după chipul Logosului, Care a adunat în Sine întreaga creație, prin întruparea Sa. Poate de aceea unii Sfinți Părinți spun că numai omul este propriu-zis chipul lui Dumnezeu: „Sfântul Ioan (Gură de Aur) învață că ... numai omul, spre deosebire chiar de îngeri, ființe spirituale, este «după chipul» lui Dumnezeu”.¹¹ „Arhetipul omului nu este, pur și simplu, Logosul, ci Logosul Întrupat ... Ca realizare supremă a omului, este firesc ca Hristos să reprezinte scopul mersului ascendent al umanității, început, dar și capăt al istoriei”.¹²

8 Preot Dr. Vasile Răducă, *Antropologia Sfântului Grigore de Nyssa*, EIBMBOR, București, 1996, p. 84.

9 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. I, p. 251-252.

10 Sfântul Maxim Mărturisitorul, „Ambigua”, în PSB 80, trad. de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, București, 1983, p. 278.

11 Pr. Dr. Marin D. Ciulei, *Antropologie Patristică*, Ed. Sirona, 1999, p. 229.

12 Pr. Prof. Dr. Nicolae Moșoiu, *Taina prezenței lui Dumnezeu în viața umană*, ediția a doua, Ed. Paralela 45, Brașov, 2002, p. 162-163.

Fiecare patimă își are ca și corespondent o virtute, care are efectul exact invers al patimii respective. Dacă patimile fac ca facultățile sufletului uman să fie deturnate de la activitatea lor naturală, virtuțile întorc această activitate sufltească pe drumul cel bun, spre comuniunea cu Dumnezeu, în conformitate cu rațiunea sau *logosul* pentru care a fost creat omul. Prin virtuți, omul își îndeplinește misiunea de mediator și realizează **Liturghia cosmică**, conducând creația la îndumnezeire.

Este neapărată nevoie de menționarea faptului că omul nu e singur în acest urcuș spre învierea din patimi. El este întotdeauna împreună cu Hristos. Blaise Pascal afirmă: «Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde» (Iisus va fi în agonie până la sfârșitul lumii).

Pacea întregii lumi și pacea oamenilor cu Dumnezeu constituie o temă fundamentală, nedespărțită de dragoste, smerenie sau jertfă, având ca scop îndumnezeirea (θεωσις) întregului cosmos prin om, preotul creației. Pacea este o virtute teologică, adică este prezența lui Dumnezeu în om și între oameni, după cuvintele lui Iisus Hristos: „*Pacea Mea o dau vouă; nu precum vă dă lumea vă dau Eu*” (Ioan 14, 27).

„Unindu-ne cu Hristos, Capul Bisericii, prin Hristos euharistic, înaintăm continuu spre unirea cu Hristos eshatologic și prin El cu Sfânta Treime”¹³. „Hristos este într-un anumit grad încă de acum totul în toți cei ce cred și tind spre El și unitatea aceasta a lor prin prezența Lui în ei înaintează spre împărtășirea euharistică de El, și apoi spre viața eshatologică fără sfârșit, când unitatea tuturor în El se va desăvârși”¹⁴.

Preasfințitul Calinic Botoșăneanul, în *Tanatologie și nemurire*, afirmă că de fapt „învierea lui Hristos ne-a revelat chipul actual al lumii ca destinat transfigurării. Până la învierea lui Hristos nu se știa de aceasta, dar se cugeta cum chipul acesta al lumii, în care persoanele apar și par că mor definitiv, va dura veșnic în nonsensul lui. Învierea lui Hristos ni s-a arătat ca începutul părții finale a acestui chip al lumii, căci Hristos lucrează de la învierea Lui, prin trupul eliberat de rigiditatea lui, asupra lumii ca să o ridice la starea de mediu potrivit vieții oamenilor înviați cu trupul pentru veșnicie”¹⁵. „Aceasta arată că nu se ajunge la înviere fără să se treacă prin

13 Pr. Ștefan Buchiu, *Întrupare și unitate*, Editura Libra, București, 1997, p. 203.

14 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă*, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 1986, p. 71.

15 P.S. Calinic Botoșăneanul, *Tanatologie și nemurire*, Ed. Cantes, Iași, 1999, p. 349.

moarte ca jertfă”, ca predare absolută, totală lui Dumnezeu, care ne umple de fapt de viața veșnică și fericită¹⁶.

Valențe liturgice și misionare ale păcii în contextul social actual

Teologia răsăriteană nu face o separare între viața ascetico-mistică și viața liturgică, ci le pune întotdeauna împreună. Ele reprezintă de fapt elemente complementare și, totodată, ambele sunt în aceeași măsură necesare. Diferitele aspecte ale slujirii Bisericii în lume se întrepătrund (*Lex Credendi – Lex Orandi – Lex Vivendi*)¹⁷.

Legătura indisolubilă între viața ascetico-mistică și cea liturgică este clar afirmată chiar în Sfânta Scriptură: „Și în fiecare zi, stăruiau într-un cuget în templu și, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana întru bucurie și întru curățirea inimii”¹⁸.

„Nimeni nu intră la Tatăl decât în stare de jertfă”¹⁹, afirmă Sfântul Chiril al Alexandriei. Starea de jertfă pe care trebuie să o câștige fiecare creștin corespunde întru totul urcușului duhovnicesc: a renunța la păcat; a săvârși virtutea din puterea lui Hristos, cu ajutorul Lui; a contempla lucrurile și a le folosi fără nici un fel de patimă; a ajunge la treapta dragostei prin care ne predăm întru totul lui Dumnezeu – toate acestea nu înseamnă altceva decât predarea noastră întru miros de bună mireasmă lui Dumnezeu.

Biserica trebuie să facă față unor probleme noi, care au impun o abordare adecvată contextului actual. Ca urmare a acestui fapt, transmiterea valorilor credinței și vieții creștine către generațiile tinere este pe cale de a deveni o preocupare serioasă a Bisericii, mai ales pe fondul unui proces accelerat de secularizare, promovat și susținut și de expansiunea științifică și tehnologică fără precedent, care caracterizează acest început de mileniu.

Sarcina de a ajuta tineretul să-și regăsească identitatea, credința și viața creștină, reprezintă o misiune nobilă a Bisericii din orice loc și

16 *Ibidem*, p. 346.

17 A se vedea Ioan I. Ică jr., *Canonul Ortodoxiei*, vol. I – *Canonul apostolic al primelor secole*, Ed. Deisis/Stavropoleos, 2008, *passim*.

18 *Fapte* 2, 46.

19 Sfântul Chiril al Alexandriei, „*Închinarea și slujirea în Duh și Adevăr*”, în col. *Părinți și Scriitori Bisericești*, vol. 38, trad., introd. și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991, Cartea a X-a, p. 332.

timp. Această misiune poate fi dusă cu succes la bun sfârșit doar printr-o legătură cât mai apropiată cu tinerii, ascultându-i, vorbind cu ei, acordându-le atenție, respectându-i; prin intermediul părinților, sfătuindu-i în permanență cum să reînnoade legăturile cu fii și ficele lor și să-i îndrume spre Biserică; abordând teme de interes direct pentru tineri; instrucția religioasă trebuie să se realizeze în continuarea celei laice și sub directa îndrumare a preotului.

Biserica are vocația, în orice context social, și cu atât mai mult în prezent, de a face față provocărilor lansate de către societatea contemporană și mutațiilor pe care aceasta le-a suferit în urma progresului tehnologic, a industrializării excesive, a modificărilor caracteristicilor sociale, culturale și demografice, care au efecte directe asupra calității vieții creștine și implicit asupra Bisericii, Trupul lui Hristos Cel răstignit și înviat. Totuși, dintre toți membrii Bisericii, cei mai afectați de aceste transformări și cei mai direct vizați de ele, pe termen lung, sunt tinerii. Istoria a confirmat în nenumărate rânduri un fapt a cărui evidență se impune de la sine: de felul în care tinerii reușesc să conștientizeze, să interiorizeze și să trăiască anumite valori (în cazul de față, preponderent spirituale) depinde însăși perpetuarea valorilor respective, precum și caracterul lor funcțional și normativ pentru viitor. Îndeplinirea acestor sarcini misionare devine cu atât mai dificilă cu cât faptul de a transmite și „traduce” mesajul Evangheliei într-un limbaj accesibil, atractiv și relevant pentru tineri, necesită pe lângă un efort susținut, consistență, perseverență și mai ales anumite calități înnăscute sau dobândite cu multă trudă și pasiune.

Fiecare făptură umană a fost chemată să răspundă printr-un act de credință personală spre a deveni parte a Bisericii, prin Botez. Creștini au devenit cei care au înțeles că prin Hristos lumea este sfințită. Termenul *hagioi*, adică „sfinți”, a ajuns să desemneze o comunitate universală care nu era separată în funcție de gen, rasă, naționalitate sau clasă socială. Sfântul Pavel scrie: „Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus” (Gal. 3:28). Iisus Hristos reprezintă Modelul suprem al slujirii misionare ortodoxe: „Poruncă nouă vă dau vouă: Să vă iubiți unii pe alții precum Eu v-am iubit pe voi. Din aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții.” (Ioan 13, 34-35).

În teologia contemporană, ideea de om ca ființă slujitoare poate servi ca un cadru pentru înțelegerea relației dintre Dumnezeu și om, precum și

a rolului omului în lume. În fața secularizării și a individualismului crescut, această viziune oferă un antidot, reamintindu-ne că omul nu este autonom, ci este creat de Dumnezeu cu un scop specific.

Astfel, omul ca ființă slujitoare este chemat să trăiască în slujba lui Dumnezeu și a aproapelui său, să fie o prezență activă și luminată în Biserică și în societate. Prin slujirea umană, el reflectă chipul lui Dumnezeu și contribuie la împlinirea scopului său de a aduce iubirea Preasfintei Treimi în întreaga creație, pentru că „încă de la început, Creștinismul s-a prezentat în chip esențial drept o „cale” sau mai exact drept *Calea* mântuirii”²⁰.

Biserica realizează o unire între credincioși, dar și o unire a acestora cu Hristos. O unire între istoria omenirii receptată ca o istorie a mântuirii, și destinul cosmosului, spre împlinirea sensului lor eshatologic, a fost deja făcută de Dumnezeu în Hristos. Misiunea noastră este de a extinde dragostea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh în vederea transformării întregii lumi. Oricât de deusolată ar fi, lumea are un singur Creator, care are grijă de ea și dorește ca noi să fim cu El în veșnicie.

Dacă misionarul de astăzi trebuie să fie purtător de lumină într-o lume a întunericului, puterea lui Dumnezeu trebuie dovedită prin fapte mântuitoare, deoarece atunci când lumina răsare asupra lumii, tristețea ei este transformată în bucurie. Bucuria risipirii întunericului prin lumina lucrării misionare. Bucuria ca stare comună a primilor creștini, așa cum o prezintă Sf. Pavel ca pe una dintre roadele Duhului. Însă, misiunea Bisericii și a credincioșilor ei, ca lumini ale lumii, nu este doar răspândirea cunoașterii lui Dumnezeu prin propovăduire și fapte bune, ci și de dăruire a bucuriei și nădejdi că întunericul tristeții și al deznădejdi poate fi risipit²¹.

Dialogul interreligios este o problemă pentru Biserică astăzi, având în vedere civilizația actuală și totuși Biserica este și trebuie să fie fidelă Domnului ei, Mântuitorul Hristos, așteptând pe cei care doresc să-L cunoască și să-L iubească în comuniunea dreptmăritoare și lăsând lui Dumnezeu judecata absolută despre credincioșii celorlalte religii. Bogăția liturgică și spirituală a Ortodoxiei trebuie să fie împărtășită cu celelalte confesiuni creștine și cu celelalte religii, în iubire și smerenie.

20 Ghislain Lafont, *O istorie teologică a Bisericii. Itinerar, forme, modele*, Ed. Deisis, Sibiu, 2003, p. 33.

21 Leslie Newbiggin, *Christian Witness in a Plural Society*, British Council of Churches, London, 1977, p. 267.

Într-o lucrare legată de definirea sferei publice observăm schimbarea de paradigmă, astfel, „sfera publică nu se mai regăsește nici în relația cu Statul și nici cu exercitarea puterii politice în lumea în care trăim astăzi, ci constituie un domeniu uman mult mai larg, în care Statul și Biserica se întâlnesc ca expresii ale unor confruntări și contradicții generate de diversitatea de idei ce aparțin unui alt fel de viață, personală sau socială/comunitară”²², afirmă părintele profesor Gelu Călina.

Înaltul caracter hristologic al teologiei pauline referitor la Hristos ca Chip al lui Dumnezeu-Tatăl reflectă pe deplin faptul că umanitatea primește viața veșnică de la Dumnezeu prin Hristos. Apostolul Pavel arată că Hristos este Mesia datorită faptului că El este Cel Care a înviat. *Învierea lui Hristos* este temeiul universalității lucrării Sale mesianice și misionare cu caracter eshatologic, Hristos fiind totul: Dreptate și Cap al Bisericii Sale, Arhiereu și Jertfă, Viața veșnică a umanității.

Concluzii

Slujirea misionară a Bisericii, prin urmare, în esența ei, trebuie să fie jertfirea ei pentru ajutorarea și reabilitarea celor săraci și suferinzi, celor marginalizați și uitați, ca act de redare a demnității umane. Lucrarea misionară a Bisericii este pe deplin realizată atunci când fiecare credincios al ei participă și își asumă pe deplin Pătimirile lui Hristos. Este despre sărbătoarea sfântă a întâlnirii în lumină dintre Dumnezeu și om, în care cerul și pământul sărbătoresc redarea demnității umane, și nu numai o salvare a ei din robia umbrelor întunericului.

Ortodoxia trebuie să se re-articuleze culturii de azi pentru a scutura istoria de utopiile pe care și le-a creat. Indiferent că vorbim despre secularizare și consumerism, despre decreștinarea și desacralizarea lumii, despre pluralism, post-postmodernism sau alte –isme, răspunsul Bisericii este mereu același: Hristos. Trebuie să îi spună, pe înțelesul lui, omului actual și viitor cum să Îl întâlnească pe Hristos, de la Care să învețe a îmbrățișa lumea în care trăiește, așa cum este ea, cu toate problemele ei. Biserica este și rămâne un actor global major, inovator și agent al schimbării, dar o schimbare spre Hristos ca Dumnezeu adevărat, cu toate consecințele care decurg de aici.

22 A se vedea: Gelu Călina, „Stat, religie și pluralism religios”, în *Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques*, no. 30-31/2011, Editura Universitaria, Craiova, pp. 273-279.

Așadar, putem afirma și chiar sublinia faptul că *Biserica este realitatea existențială prin care atât cosmosul cât și omul (deci creația integrală) își împlinesc sensul eshatologic.*

Biserica realizează o unire între credincioși, dar și o unire a acestora cu Hristos. O unire între istoria omenirii receptată ca o istorie a mântuirii, și destinul cosmosului, spre împlinirea sensului lor eshatologic, a fost deja făcută de Dumnezeu în Hristos. Misiunea noastră este de a extinde dragostea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh în vederea transformării întregii lumi, în pace. Oricât de deusolată ar fi, lumea are un singur Creator, care are grijă de ea și dorește ca noi să fim cu El în veșnicie.

Bibliografie:

- *BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001.
- BUCHIU, Pr. Ștefan, *Întrupare și unitate*, Editura Libra, București, 1997.
- CĂLINA, Gelu, „Stat, religie și pluralism religios”, în *Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques*, no. 30-31/2011, Editura Universitaria, Craiova, pp. 273-279
- CIULEI, Pr. Dr. Marin D., *Antropologie Patristică*, Ed. Sirona, 1999.
- ICĂ, Ioan I. jr., *Canonul Ortodoxiei*, vol. I – *Canonul apostolic al primelor secole*, Ed. Deisis/Stavropoleos, 2008.
- ICĂ, Ioan I. jr., *Mystagogia Trinitatis – Probleme ale teologiei trinitare patristice și moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisorul*, Ed. Deisis, Sibiu, 1998.
- LAFONT, Ghislain, *O istorie teologică a Bisericii. Itinerar, forme, modele*, Ed. Deisis, Sibiu, 2003.
- MOȘOIU, Pr. Prof. Dr. Nicolae, *Taina prezenței lui Dumnezeu în viața umană*, ediția a doua, Ed. Paralela 45, Brașov, 2002.
- NEWBIGIN, L., *Christian Witness in a Plural Society*, British Council of Churches, London, 1977.
- P.S. CALINIC BOTOȘĂNEANUL, *Tanatologie și nemurire*, Ed. Cantes, Iași, 1999.
- RĂDUCĂ, Preot Dr. Vasile, *Antropologia Sfântului Grigore de Nyssa*, EIBMBOR, București, 1996.

- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Globalization and its effect on religion", în *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, vol.1, nr. 1, 2014, pp.532-541.
- ✦ SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, „Închinarea și slujirea în Duh și Adevăr”, în col. *Părinți și Scriitori Bisericești*, vol. 38, trad., introd. și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991.
- ✦ SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, „Ambigua”, în *PSB 80*, trad. de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, București, 1983.
- ✦ SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, *Mystagogia – cosmosul și sufletul, chipuri ale Bisericii*, introd., trad. și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2000.
- ✦ STĂNILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, *Spiritualitate și comuniune în Liturgia Ortodoxă*, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 1986.
- ✦ STĂNILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. I, EIBMBOR, București, 1996.